

GRUPO DE PESQUISA ESTUDOS ARQUIVÍSTICOS EM
DOCUMENTOS E REGISTROS DIGITAIS- EADR

RELATÓRIO COMPLEMENTAR DE PESQUISA

INTERPARES E OS PROCESSOS DE MODELAGEM
DE SISTEMA PARA GESTÃO DE DOCUMENTOS
ARQUIVÍSTICOS: UMA BREVE CONVERSA COM
LUCIANA DURANTI.

*INTERPARES AND THE PROCESSES OF MODELING A
DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM: A BRIEF
CONVERSATION WITH LUCIANA DURANTI.*

Por:

MARIA CLARA CAVALCANTI BELO

João Pessoa
Outubro de 2024

Relatório Complementar de Pesquisa

***INTERPARES E OS PROCESSOS DE MODELAGEM DE SISTEMA PARA
GESTÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS: UMA BREVE CONVERSA COM
LUCIANA DURANTI.***

***INTERPARES AND THE PROCESSES OF MODELING A DOCUMENT
MANAGEMENT SYSTEM: A BRIEF CONVERSATION WITH LUCIANA DURANTI.***

MARIA CLARA CAVALCANTI BELO

Relatório Complementar de Pesquisa sobre o InterPARES e os processos de modelagem de Sistema de gestão de documentos. Pesquisa orientada pela pesquisadora Dr^a. Julianne Teixeira e Silva, apresentada ao grupo de Pesquisa Estudos Arquivísticos em Documentos e Registros Digitais (EADR).

JOÃO PESSOA
Outubro 2024

***INTERPARES E OS PROCESSOS DE MODELAGEM DE SISTEMA PARA
GESTÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS: UMA BREVE CONVERSA COM
LUCIANA DURANTI.***

***INTERPARES AND THE PROCESSES OF MODELING A DOCUMENT
MANAGEMENT SYSTEM: A BRIEF CONVERSATION WITH LUCIANA DURANTI.***

RESUMO

Relatório Complementar de Pesquisa sobre o interPARES e seus processos de modelagem de sistema para gestão de documentos arquivísticos: uma breve conversa com Luciana Duranti. Pesquisa orientada pela pesquisadora Dr^a Julianne Teixeira e Silva, apresentada ao grupo de pesquisa Estudos Arquivísticos em Documentos e Registros Digitais (EADR).

Palavras-Chave: Documentos arquivísticos digitais. Gestão arquivística. InterPARES. Modelagem de sistemas

ABSTRACT

Complementary Research Report on InterPARES and the processes involved in modeling a system for managing archival documents: a brief conversation with Luciana Duranti. Research supervised by researcher Dr. Julianne Teixeira e Silva, presented to the research group Estudos Arquivísticos em Documentos e Registros Digitais (EADR).

Keywords: Digital archival records. Archival management. InterPARES. Systems modeling

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Este relatório foi elaborado no contexto das discussões do Grupo de Pesquisa Estudos Arquivísticos em Documentos e Registros Digitais (EADR), em decorrência da pauta sobre documentos nato digitais, sistemas de negócios, sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos (SIGAD), preservação digital e a ontologia proposta pelo projeto InterPARES. Dessa feita, surgiu a necessidade de saber se havia, no projeto InterPARES, alguma recomendação ou proposta de especificidades para sistemas de gestão de documentos nato-digitais que fosse orientado pelos resultados das pesquisas do referido projeto coordenado pela profa. Luciana Duranti, da Universidade de *British Columbia* no Canadá.

Esse relatório de pesquisa teve como base o artigo escrito pelo pesquisador Hans Hofman (2017) intitulado: “*The use of models and modelling in recordkeeping research and development*”, em que, a ideia central foi discutir o aumento de padrões e técnicas de modelagem durante o crescente uso dos computadores e dos sistemas de informação, explorando dessa forma, como esses modelos foram evoluindo para modelos de atividade no InterPARES 1, para o modelo de *records continuum*, culminando com o modelo de referência OAIS.

Este estudo teve como **objetivo** verificar se a teoria apresentada na publicação de Hofman (2017), que detalha o desenvolvimento de um modelo no âmbito do InterPARES, foi implementada na prática, uma vez que Hans Hofman foi um pesquisador ativo na fase 1 do InterPARES.

Hans Hofman (2017), em seu artigo apresentou um sistema baseado no IDEF(0). Cujas tradução livremente seria ‘Método de Definição Integrada’. Esse método utiliza uma modelagem de dados complexa e com procedimentos rigorosos. O sistema foi criado utilizando representações gráficas com círculos, setas e dados para traçar uma espécie de fluxograma. O IDEF(0) representou graficamente uma modelagem de sistema a partir do mapeamento e fluxo de dados.

Durante as discussões das pesquisas sobre Ontogênese Documental¹ e Classificação Arquivística Multifacetada, baseados em governança de dados,

¹ A noção de Ontogênese Documental vem sendo elaborada pelo grupo de pesquisas EADR. A abordagem defende que os documentos nato-digitais devem ser gerenciados antes mesmo de serem criados, por meio de uma série de informações, metadados, e dados relacionados à sua identidade e seu contexto de produção.

observou-se que o sistema proposto por Hofman (2017) corroborava com o que estava sendo debatido e analisado pelo grupo EADR. Dessa forma, foi necessário aprofundar e entender melhor a proposta de Hans Hofman.

2 METODOLOGIA

Para compreender melhor o sistema proposto por Hofman (2017), tentou-se investigar e conseguir melhores informações, sobre o autor e outros trabalhos publicados por ele, no google acadêmico e no site do *Centre for the International Study of Contemporary Records and Archives*, da Universidade de *British Columbia* (CISCRA)². Contudo, as respostas não foram muito esclarecedoras. Dessa forma, foi necessária uma busca para localizar esse pesquisador e tentar contatá-lo para uma possível entrevista, a fim de compreender o desfecho de suas pesquisas. Foi observado que os dados mais recentes sobre sua atuação profissional apontaram o *Nationaal Archief*, o Arquivo Nacional dos Países Baixos, localizado na cidade de Haia, onde se aposentou, depois de exercer função como diretor.

Em Gilliland; Mckemmish; Lau (2017, p. 1059) também foi encontrado os seguintes dados sobre o autor:

Hans Hofman aposentou-se recentemente como consultor sênior em longevidade digital no Arquivo Nacional dos Países Baixos. Participou de diversos programas na área de governo eletrônico, com foco em gestão de documentos, metadados, preservação digital e padrões abertos. Em nível internacional, representou os Países Baixos (e os Arquivos Nacionais) desde 2000 no comitê técnico da ISO TC46/SC11 que trata da Gestão de Registros e Arquivos, comitê no qual presidiu o Grupo de Trabalho sobre Metadados de Registros, bem como o Grupo de Trabalho sobre gestão de riscos relacionados a sistemas de gestão de documentos/registros. Hans Hofman também atuou como elo de ligação entre a ISO e o Conselho Internacional de Arquivos (ICA), foi membro do Comitê de Programa do ICA e do grupo de revisão do MoReq2010. (Tradução Nossa)

² O Centro de Estudos Internacionais de Registros e Arquivos Contemporâneos, sediado na Universidade de *British Columbia*, visa desenvolver, administrar e buscar bolsas de pesquisas e disseminar as descobertas e resultados de projetos voltados à criação e mobilização de conhecimento na área de gestão e preservação de documentos/registros arquivísticos. Nesse centro estão diferentes projetos de pesquisas, dentre eles o InterPARES em todas as suas fases. <http://ciscra.org/>

Seu importante currículo, instigou ainda mais a necessidade de tentar localizá-lo. Mas, não se obteve êxito.

Outra solução para obter informações sobre o pesquisador e sobre o sistema modelado por ele, foi realizar contato com a professora Luciana Duranti, no intento de se registrar o máximo de informações para poder concluir a pesquisa. Felizmente, conseguiu-se e-mail, da professora no site da Escola de Informação da província canadense de *British Columbia*, seu e-mail encontra-se de maneira pública, no site da Universidade.

3 DADOS E RESULTADOS

Desse modo, a primeira etapa foi enviar um e-mail explicando qual era o objetivo da pesquisa. Mesmo tendo domínio da língua inglesa, para evitar erros gramaticais foi utilizado o tradutor online gratuito *DeepL*.

Foto 1: e-mail enviado a Luciana Duranti

Tradução do e-mail: “Prezada Professora Luciana Duranti,

Meu nome é Maria e sou pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba, no Brasil. Atualmente faço parte de um grupo de pesquisa em arquivologia. Estive lendo um artigo de Hans Hofman onde ele desenvolveu um sistema para o InterPARES 1 onde ele chamou esse sistema de IDEF(0), gostaria de saber se esse valioso sistema saiu do papel ou não, e também se ele realmente existiu dentro do projeto InterPARES.

Desde já agradeço por todas as suas grandes e valiosas pesquisas dentro da Arquivologia e aguardo ansiosamente sua resposta a este e-mail. Ela ajudará os pesquisadores aqui no Brasil a avançar ainda mais em suas pesquisas sobre sistemas informatizados e classificação de arquivos. Também estou anexando o artigo escrito por Hans Hofman.

Atenciosamente,

Maria Clara Cavalcanti Belo

Pesquisadora em Arquivologia, Universidade Federal da Paraíba - UFPB” (Tradução nossa)

Felizmente, a comunicação foi bem-sucedida e a resposta de profa. Luciana Duranti, foi quase imediata, uma hora depois, obteve-se a seguinte resposta:

Foto 2: Resposta de Luciana Duranti

Tradução do email: “ Prezada Maria Clara,

O Hans não desenvolveu o IDEF(0). Foi o Departamento de Defesa dos EUA que o desenvolveu em 1993. Trabalhando com seus cientistas da computação e com Ken Thibodeau, Terry Eastwood e eu o utilizamos de 1994 a 1996 para desenvolver o que se tornou, em 1997, o DOD 5015.2, o padrão para manutenção de registros que mais tarde foi incorporado aos padrões ISO e MoReq (os arquivistas conhecem essa pesquisa como o projeto MAS-DOD - procure um artigo de Heather MacNeil na *Archivaria* a partir dessa data. Você também pode acessar onde é possível ver os modelos de atividade e de entidade que desenvolvemos). Posteriormente, quando o InterPARES começou, em 1º de janeiro de 1998, Ken e eu decidimos usar o IDEF(0) para desenvolver a cadeia de preservação, e o InterPARES continuou a usá-lo em sua segunda e quarta fases para desenvolver a Preservação como um Serviço para a *Trust-PaAST* (consulte www.interparestrust.org). Não estamos mais usando esse sistema de modelagem, pois ele não atende mais às necessidades atuais. Agora usamos o *Business Process Modelling Notation* (um padrão do *Object Management Group*) para o InterPARES 5. Espero que isso ajude.

Luciana”

A priori, com essa resposta de Luciana Duranti, ajudou a esclarecer fatos diante do sistema baseado no IDEF(0), como quem o criou e descobrir que ele tornando-se o projeto MAS-DOD , do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

De acordo com Preston (2007, p.2), o IDEF(0) é uma técnica de modelagem baseada em gráficos e textos combinados, apresentados de forma organizada e sistemática para obter compreensão, dar suporte à análise, fornecer lógica para possíveis mudanças, especificar requisitos ou dar suporte a atividades de integração e design de sistemas. (Tradução nossa).

Sobre o BPMN, vale esclarecer que é um processo de notação de uma metodologia de gerenciamento de processos de negócios, sendo um dos tipos de mapeamento de processo bastante utilizado no mundo, O BPMN mostra o que pode acontecer ou não dentro de um fluxo processual. Sua exigência é ter pelo menos uma entrada (*input*) e uma saída (*output*). Sendo utilizado bastante em sistemas informatizados para mapear erros e acertos e onde o processo pode ser tramitado dentro de um sistema.

Por fim, essa troca de e-mails foi essencial para a continuação da pesquisa e para esclarecer pontos sobre sistemas informatizados, sobre classificação arquivística e sobre as pesquisas no âmbito do InterPARES.

REFERÊNCIAS

DURANTI, Luciana. An overview of InterPARES 3 (2007-2012). *Archives & Social Studies*, v. 1, n. 1, p. 577-603, 2007. DURANTI, Luciana. The InterPARES 2 Project (2002-2007): An Overview. *Archivaria*, p. 113-121, 2007.

GILLILAND, Anne J.; MCKEMMISH, Sue; LAU, Andrew J. **Research in the archival multiverse**. Monash University Publishing, 2017.

HOFMAN, Hans. The Use of Models and Modelling in Recordkeeping Research and Development. In. GILLILAND, Anne J.; MCKEMMISH, Sue; LAU, Andrew J. **Research in the archival multiverse**. Monash University Publishing, p. 632-658, 2017.

Preston, Randy. **Integrated Definition Function Modeling (IDEF0)**: a primer. [apresentação PPT]. InterPARES 2 Project. August 2007. Disponível em http://interpares.org/ip2/display_file.cfm?doc=idef0_primer.pdf. Acessado em 02, set, 2024.